

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Юсуфовна Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Илхомович Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исматова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Алишер Сабилов,
тарих фанлари номзоди, доцент,
Марказий Осиё халқаро институти
бўлим бошлиғи, al_sobir@inbox.ru

ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ

For citation: Alisher Sabirov. EXPERIENCE OF ORAL HISTORY RESEARCH IN GERMAN HISTORICAL SCIENCE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.29-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026856>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Германия оғзаки тарих илмий мактабининг таҳлилий шарҳи берилган. Муаллиф немис тарихшунослигида оғзаки тарихнинг ўрни ва ролини ўрганади, немис олимларининг гуманитар тадқиқотларда оғзаки тарих усулларидан фойдаланиш муаммоларига бағишланган асарларини таҳлил қилади, ушбу мамлакатнинг оғзаки тарихий тадқиқотларида усуллар, асосий йўналишлар ва ишланмаларни аниқлайди.

Муаллиф немис оғзаки тарихи учун оғзаки манбаларни тўплаш ва нашр этиш эмас, балки оғзаки далилларни талқин қилиш характерли жиҳат эканлигини таъкидлайди.

Мақолада келтирилган материалларнинг илмий янгилиги умумевропа тарихи контекстида немис оғзаки тарих илмий мактабининг ўзига хос хусусиятлари ва функционал имкониятларини аниқлашдан иборат.

Калит сўзлар: оғзаки тарих, микротарих, ҳикоя, интервью, тарихшунослик, методология, оғзаки манба, тарихий хотира.

Алишер Сабилов,
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий отделом Международного
института Центральной Азии
al_sobir@inbox.ru

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТНОЙ ИСТОРИИ (ORAL HISTORY) В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ ГЕРМАНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье предпринимается аналитический обзор научной школы устной истории Германии. Автор рассматривает место и роль устной истории в немецкой историографии, анализирует работы ученых Германии, занимающихся проблемами применения методов устной истории в гуманитарных исследованиях, выделяет методы, основные направления и разработки в устно-исторических исследованиях этой страны. Автор подчеркивает, что для

немецкой устной истории характерно не столько сбор и публикация устных источников, а именно интерпретация устных свидетельств, а не их механическое собирание. Научная новизна представленных в статье материалов состоит в выявлении специфики и функциональных возможностей германской научной школы oral history в контексте общеевропейской истории.

Ключевые слова: устная история, микроистория, нарративное интервью, историография, методология, устный источник, историческая память.

Alisher Sabirov,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor, Head of Department
International Institute of Central Asia
al_sobir@inbox.ru

EXPERIENCE OF ORAL HISTORY RESEARCH IN GERMAN HISTORICAL SCIENCE

ABSTRACT

The article undertakes an analytical review of the scientific school of oral history in Germany. The author considers the place and role of oral history in German historiography, analyzes the work of German scientists dealing with the problems of using oral history methods in humanitarian research, highlights the methods, main directions and developments in oral history research in this country.

It emphasizes that German oral history is characterized not so much by the collection and publication of oral sources, but by the interpretation of oral evidence, and not by their mechanical collection. The scientific novelty of the materials presented in the article lies in the identification of the specifics and functionality of the German scientific school of oral history in the context of pan-European history.

Index Terms: oral history, microhistory, narrative interview, historiography, methodology, oral source, historical memory.

1. Актуальность:

В самом начале работы на посту Президента Республики Узбекистан, Ш.М. Мирзиёев поставив задачу еще более глубокого изучения богатой истории нашей Родины, акцентировал внимание на объективную оценку прошлого, «свободной от каких-либо идеологических догм». [1]

По его мнению, несмотря на значительные результаты достигнутые в социально-гуманитарных науках – истории, философии, правоведении, археологии, востоковедении и в других, вопросы дальнейшего развития фундаментальных исследований остаются без должного внимания. [2]

Историческая наука на современном этапе характеризуется поиском новых методов исследования, позволяющих заглянуть в прошлое с другой, возможно альтернативной точки зрения. Наука история таит в себе бесконечные возможности изучения, а новые факты открывают «не замеченную нами раньше истину». [3]

И здесь не последнее место занимает устная история («oral history»), которая как практика научно организованной устной информации участников или очевидцев конкретных событий, зафиксированной специалистами историками, имеет возможность более реалистично и объективно реконструировать прошлое и даже подвергать сомнению «официальную версию» происшедших событий.

Устная история - это историческая дисциплина, отличающаяся собственным концептуальным подходом к изучению исторической действительности, через «человека в истории», в интерпретации ее массовыми участниками («история снизу») и представителями «высших этажей общества» (элитарный подход), и имеющая специфические методы

исследования, для создания и анализа нового типа-устных исторических источников, содержащих массовые, или индивидуальные исторические представления о недавнем прошлом. [4]

По мнению историков – данные, полученные таким образом, во-первых, являются ценным архивом для современных и для будущих исследователей; во-вторых, создают возможности для междисциплинарных и международных исследований. При этом, устные исторические материалы требуют объективной оценки на достоверность.

Актуальность темы также определена, слабой изученностью в отечественной историографии опыта западно-европейских, в частности германских устно-исторических исследований.

2. Методология и степень изученности:

Статья освещается на основе общепринятых исторических методов - историчности, сравнительно-логического анализа, последовательности, принципов объективности.

Статья также является междисциплинарным исследованием. В ней рассматриваются вопросы, тесно связанные с источниковедением и историографией, методами исторических исследований, а также с такими направлениями гуманитарных наук как этнология, социология, психология.

Автор использовал следующие методики, позволяющие проводить более глубокий анализ:

Компаративный анализ (лат. comparatius сравнительный; сравнительно исторический метод) - описание и объяснение сходств и различий условий или результатов.

Контент-анализ (англ. contents – содержание, содержимое) – научный метод, предполагающий формализованное исследование содержания текстовых массивов в целях выявления и измерения, представленных в них социальных, культурных, ментальных особенностей.

Анализ новейшей истории (англ.: contemporary history) - изучение современных событий, происшедших на памяти живущего поколения, посредством как методов исторической науки, так и новых подходов к исследованию, например, социологических методов.

Обзор зарубежной научной литературы по oral history свидетельствует о том, что устная история получила признание и полную легитимацию в профессиональной корпорации историков, открыла совершенно новые исследовательские перспективы и возможности и как методологическое направление имеет значительную перспективу в самых разных сферах исторического исследования. [5]

Немногочисленная литература по устной истории в Узбекистане характеризует практику устной истории, как только дополнительную, источниковую возможность, причем, в аспекте второстепенной, «подчиненной» письменным источникам.

Анализ научной литературы Германии по устной истории, показывает, что изучение и осмысление этого нового научного направления, выдвинулось в последние годы в число проблем, наиболее популярных в зарубежной историографии. В научных школах Германии, США, Канады и Великобритании активно выдвигается изучение "маргинального" в истории, простого человека, из «молчаливого большинства».

3. Результаты исследования:

Мощный национальный опыт устной истории накоплен в Германии [6], хотя систематические устно-исторические исследования в этом государстве начались несколько позднее чем в других европейских странах. По мнению ученых, поздний старт устно-исторического движения в Германии объясняется последствиями нацизма, дискредитировавшего фольклорное движение. [7]

При этом, традиции устной истории в немецкой науке имеются. В 1904 году социалист Пауль Гере выпустил серию автобиографий простых людей. В Германии материалы для

социальных опросов, начатых еще в 1870-х гг., также всегда рассылались местным чиновникам, священнослужителям, учителям или землевладельцам. [8]

В настоящее время, после того, как со стороны ряда молодых немецких ученых, называвших историческую науку «пленницей университетских семинаров и академических дискуссий» прозвучал лозунг: «От изучения государственной политики и анализа глобальных общественных структур и процессов обратимся к маленьким жизненным миркам, к повседневной жизни обыкновенных людей» [9], в Германии «устная история», сутью которой является опрашивание «свидетелей эпохи», развивается параллельно истории повседневности (Alltagsgeschichte). [10]

Как отмечал А. Людтке «Важнее всего изучение человека в труде и вне него. Это – детальное историческое описание устроенных и обездоленных, одетых и нагих, сытых и голодных, раздора и сотрудничества между людьми, а также их душевных переживаний, воспоминаний, любви и ненависти, а также и надежд на будущее... Индивиды в таких исследованиях предстают и действующими лицами, и творцами истории, активно производящими, воспроизводящими и изменяющими социально-политические реалии прошлого и настоящего» [11].

Методология oral history в немецкой научной школе отличается своим строгим академизмом. Проекты посвящаются, прежде всего, периоду национал-социализма и истории ГДР. В центре внимания исследователей так же находится «жизненный опыт» современников, что и стало основным вкладом устной истории в историографию Германии. [12]

Развиваются методология и методы реконструкции жизненных историй на материале устных биографических презентаций. [13] Например, немецкие исследователи Габриэль Розенталь и Фриц Шютце подробно разработали интересную методику «нарративного интервью». [14]

Одной из самых распространённых тем в немецкой «истории снизу» (Geschichte von unten), является изучение быта и социальной культуры трудящихся масс. Например, материалы симпозиума 1983 г. в Дуйсбургском университете по теме «Рабочее движение и рабочая культура в кайзеровскую эпоху». посвящены социальному и политическому поведению рабочих и их ценностным ориентациям. [15]

При этом, несмотря на академизм устно-исторических исследований в ФРГ вышло в свет немало работ, созданных непрофессионалами, любителями истории на основе материалов «устной истории». Их называют с оттенком пренебрежения «босоногими историками» - (Barfusshistoriker)

Например, Ф. Ульрих отмечает: профессионалы «воротят носы от „босоногих историков", считая, что стремление любителей участвовать в написании истории — глупый авантюризм. [16]

Между тем, «история не должна создаваться только специалистами и только для специалистов. Её следует писать и изучать так, чтобы в этом участвовало возможно больше граждан, чтобы ее могли понимать все». [17]

Образцом подобной работы является исследование, столетней истории старейшего квартала Хохлармарк небольшого Рурского города Ройхлингсхаузен. Многие материалы полностью вошли в книгу. «Хохлармаркская книга для чтения: уголь не был всем: 100 лет истории Рурской области» (1981 г.) [18] , где затрагиваются такие темы, как возникновение поселка, миграции населения, занятия, семейная жизнь, участие в революции 1918 г., сопротивление фашизму, «экономическое чудо» 1950-х гг. и его влияние на жизнь квартала, современная ситуация.

Примером солидных, профессиональных научных работ, на материалах устной истории является ряд крупных исследований, посвящённых жизни и социальной культуре Рурской области в 1930— 1960 гг. Одним из лучших среди них считают работу, подготовленную группой молодых ученых (интервьюирование проводили и студенты) из г. Эссена и г. Хагена под руководством профессора Эссенского университета Лутца Нитхаммера «Повседневная история и социальная культура в Рурской области, 1930–1960» (1983–1985)

[19]. Это программа социально-исторических исследований о рабочих Рура, заняла междисциплинарное положение между растущим числом проектов по местной истории и сообществом социологов-биографов, которым под влиянием Габриэлы Розенталь удалось выработать интенсивный «герменевтический» метод анализа интервью. [20]

Исследователи взяли 200 многочасовых интервью у пожилых людей (рабочих, служащих, домохозяек) об их жизни в 1930–1960-е гг. Предметом их изучения стал образ жизни простых людей, который включал в себя их обыденную жизнь и субъективные представления о мире. Наиболее привлекательной для сторонников антропологической версии интерпретации минувшего оказалась её социокультурная ориентация.

Учёные специально изучали предпосылки утраты доверия к демократическим институтам и победы в «умах народа» фашистской идеологии. Затем они анализировали послевоенный опыт немцев, в частности, их растерянность, связанную с крушением привычных стереотипов мышления и поведения. И, наконец, была дана подробная характеристика процесса переориентации общественного сознания в русле единого потока социальной демократизации Рурской области. [21]

Интересно, что большинство опрошенных называли 1930-е гг. по сравнению с 1920-ми нормальными, поскольку им были присущи устойчивость быта, постоянная работа, уверенность в завтрашнем дне – в отличие от Веймарской республики, когда развернулся социально-экономический кризис, которому способствовали инфляция, банкротство, неудовлетворённость, и, как следствие, рост самоубийств.

Следует отметить, что данный вывод немецких историков подтверждается устно-историческим исследованием советской учёной Т. Тимофеевой о повседневной жизни Берлина в годы войны. В воспоминаниях более чем 40 пожилых немцев, проживающими, в основном, в интернатах и домах престарелых в Берлине, (интервью записывались с их согласия на диктофон), всплывали положительные оценки жизни после прихода к власти НСДАП. По мнению учёной 1930-е гг. воспринимаются даже через призму современных взглядов на национал-социализм как “*kostbare Zeit*”, т.е. «замечательное, драгоценное время», период долгожданной стабильности, счастливого детства перед провалом военного времени. [22]

Обширная часть исследований по устной истории Германии посвящена истории женщин — ведь именно женщины традиционно обеспечивали стабильность быта, домашней жизни. В Германии был создан целый ряд исследовательских центров по женской истории, где изучаются истории женского труда, роль женщин в семейной и общественной жизни в разные исторические эпохи, но особенно в годы второй мировой войны и послевоенный период.

В качестве примера одной из исследовательских программ можно назвать проект под названием «Положение женщин в мире труда и в семье в Германии в 1945–1949 гг.», в рамках которого были подготовлены и вышли в свет в 1984–1986 годах два тома документов, характеризующих жизнь женщин в послевоенной Германии. [23] Исследования показали, что в те годы женщины трудились наравне с мужчинами, более того, они обеспечивали более или менее стабильную повседневную жизнь, не говоря уже о том, что именно женщины, по преимуществу, разгребали развалы и приводили в порядок улицы. Но как только оживилось производство, и потребовалась мужская рабочая сила, общество опять отгеснило женщин к знаменитой триаде «ККК» (Küche, Kirche, Kinder): кухня, церковь, дети. Анализируется и участие женщин в политической жизни в послевоенный период. повседневности эпохи фашистской диктатуры.

В 1980-е гг. реализуется ряд проектов с использованием методов *oral history* по истории повседневности эпохи фашистской диктатуры. Историки ищут ответ на загадку германского общества 1930–1940-х гг. — восприятие фашизма, интерес обращается главным образом к социально-психологическому плану. Целью становится воссоздание жизни «маленьких людей» в период нацизма, национал-социализм изучается «снизу», «изнутри». Например, впечатления и переживания немецких военнослужащих, которые не принадлежали к военной

элите, настроения немецких солдат накануне операции "Барбаросса", субъективное восприятие войны теми, кто участвовал в боях под Сталинградом. Свидетельства очевидцев служили при этом только исходным материалом. С помощью "устной истории" были реконструированы ситуации, когда в последние месяцы войны по приговору военно-полевого суда были казнены десятки тысяч дезертиров и гражданских лиц, "разлагающих" армию.

Самостоятельным направлением в рамках устной истории Второй мировой войны является изучение политики национал-социалистов в оккупированных областях и реакции на неё местного населения. Особое внимание уделяется истории сопротивления и коллаборационизма. [24]

Так, например, в исследовании М. Клауса «Девушки в Третьем Рейхе: Союз немецких девушек (BDM)» изучается история фашистской женской молодежной организации. Но внимание концентрируется не на деятельности самого союза, а на субъективных переживаниях и поведении его членов. [25]

В качестве источников использовались архивные документы, пресса, документы союза, но главное – проводились многочасовые беседы. Всего было опрошено 49 женщин, лично или по телефону (при этом делались магнитофонные или письменные записи). Автор осторожно направлял разговор, чтобы добиться максимальной самостоятельности опрашиваемых, чтобы их высказывания о мировоззрении тех лет не были предопределены самими вопросами. [26]

Все опрошенные, которым в годы прихода нацистов к власти было 11–14 лет, вступили в союз не по политическим убеждениям и соображениям, а вследствие чисто эмоциональных переживаний. От национал-социалистической идеологии девушки были далеки, ими двигали другие мотивы — вера в фюрера и любовь к нему, любовь к Родине. Их привлекали идеи служения обществу, образцы добродетели высшего порядка; они испытывали чувство воодушевления, готовность к самопожертвованию, желание быть нужными. [27]

Характерные научные школы устной истории Германии это два исследовательских направления — Лутц Нитхаммера и Александра фон Плато. [28]

Лутц Нитхаммер – почётный член Американской академии наук и искусств, член научного совета Института изучения диаспор и геноцида в Рурском университете (Бохум), один из кураторов мемориала Бухенвальд.

Основоположник метода устной истории, он одним из первых в Германии стал глубоко изучать проблемы памяти разных социальных групп.

К примеру, под его руководством в 80-х годах в Эссенском университете и Университете заочного обучения в Хагене был осуществлен большой проект по устной истории по изучению жизненного опыта рабочего населения одного из индустриальных районов ГДР. [29]

Проанализировав более ста интервью Л. Нитхаммер пришёл к выводу, что ГДР стояло на пороге социального кризиса, поскольку старое поколение коммунистов и социал-демократов постепенно ушло, или было вытеснено молодыми партийным функционерами-карьеристами, не знавшего контраста между жизнью в довоенное, военное и послевоенное время в Германии. [30]

В 2012 он написал книгу о немецкой памяти, который вызвал большой интерес среди научной общественности Европы. [31]

Как отмечает автор, работа не претендует на изложение фактической истории XX века «как она была на самом деле», её цель – прикоснуться к личной, субъективной, эмоционально окрашенной памяти немцев, их восприятию исторических событий и собственной биографии. Опираясь на большой массив биографических интервью, Л. Нитхаммер намечает основные контуры того ландшафта воспоминаний, который сохранился в памяти у военного поколения немцев к середине 1980-х годов, – воспоминаний о войне, о жизни на фронте и в тылу, о первых послевоенных годах в Западной Германии, а также о рубежных событиях в истории ГДР. [32]

По мнению Л. Нитхаммера oral history — очень интересное и продуктивное направление в исторической науке, он убеждён, что самые лучшие свидетели, как раз те, чьи голоса не слышны: жертвы репрессий, рабочие, крестьяне, деревенские жители и другие.

Однако и к их рассказам следует относиться как к любому другому историческому источнику, т.е. предельно критически, ведь человеческая память несовершенна и к тому же избирательна. Немецкая научная школа Л. Нитхамера стоит на позиции широкого использования устных воспоминаний, при жестком критическом анализе устных источников.

Цель и смысл существования устной истории, в первую очередь для общества, видится Л. Нитхаммеру в том, чтобы «ввести... в историю» простых людей, не вершивших великих дел и не попавших на страницы учебников, и монографий. А справедливость по отношению к субъекту опыта, уделение ему подобающего места в истории не требуют просто верить всему, что он расскажет... Скорее... необходимы критический анализ и интерпретация, в ходе которых исследователь старается определить, к какому временному пласту относится тот или иной блок текста, сводит и упорядочивает рассеянные данные, проверяет их и делает пригодными для использования при реконструкции условий жизни былой эпохи или при осмыслении важнейших высказываний субъекта».

Следует отметить, что немецких историков в направлении oral history отличает сильная теоретическая база. Например, Л. Нитхаммер и его коллеги вырабатывают некоторую пробную стратегию и придерживаются ее, двигаясь, так сказать, на ощупь. Постепенно в процессе интервьюирования у них складывается некоторое представление о том, что такое память и как она функционирует. Они опираются на работы Мориса Хальбвакса. [33] Главные выводы делают самостоятельно, на основании собранных устных свидетельств.

Лутц Нитхаммер участвует в проекте под названием «History Workshop», совместно с английским историком Полом Томпсоном. [34] В результате в Германии зарождается научное направление, которое потом получило название *Erfahrungs geschichte* (история опыта). В рамках этого направления изучаются различные социальные группы, за исключением правящих элит, используя при этом субъективный подход. Субъективность в данном случае рассматривается не просто как абстрактное понятие или продукт некоторых общественных отношений, а как процесс, который развивается под влиянием внешних исторических обстоятельств, и который таким образом можно исследовать шаг за шагом.

Интересное направление oral history в Германии, как противоположной школе Л. Нитхамера (в плане объекта исследований), это школа Александра фон Плато, историк, основатель и директор Института истории и биографии университета заочного обучения г. Хагена, издатель и соредатор журнала о биографических исследованиях и устной истории, вице-президент Международной Ассоциации устной истории. Он стоял у истоков создания Института истории и биографии Хагенского университета (ФРГ) и профильного журнала *Bios*. [35]

В отличие от школы Нитхаммера целевой группой его исследований являются политики, дипломаты высшего ранга — людей, от которых, как отмечает российский историк Ирина Кашталян, услышать правду сложнее всего. По результатам этих интервью была создана серия документальных фильмов «Один год: 1989». [36]

По мнению А. фон Плато, например, единственный письменный источник по истории объединения Германии — дипломатические протоколы. Они и близко не дают историку возможности воссоздания той картины, какую дают интервью. Из них можно узнать неформальные вещи, иногда игравшие ключевую роль, о том, как политики оценивали друг друга. О многом могут рассказать манера и способ себя подать.

В отличие от Л. Нитхаммера, который предпочитает работать с «молчаливым большинством», «маленькими людьми» он исследует влияние значительных событий на жизнь общества. и их участников, как правило, исторических персон.

По результатам его устно-исторических исследований создана солидная работа как «Объединение Германии — глобальная битва за Европу», Александр фон Плато, занимавшийся этими вопросами много лет, проделал тщательный анализ политики и стратегий Вашингтона, Москвы, Бонна, Берлина, Лондона и Парижа. Он изучил различные документы, причём ему впервые удалось ознакомиться с не опубликованными до сих пор протоколами бесед М. Горбачева с западными политиками и записями с совещаний высшего

партийного руководства СССР. Отрывки из этих документов он воспроизводит в своей книге, сравнивая их с воспоминаниями политиков — участников событий, у которых он взял не менее 80 интервью.

В результате был сформирован уникальный материал раскрывающий интересную панорама эпохи, рассматриваемую под новым, европейским, а не только американским углом зрения.

Основные письменные материалы он находит в российских, восточно - и западнонемецких, британских, американских и канадских архивах, а также собрал более 100 интервью с диссидентами и международными политиками.

Александр фон Плато активно проводил научное исследование по вопросам денацификации Германии после нацистского режима. [37] В работе немецкий учёный предпринял попытку проследить, прежде всего, развитие немецких исследований: как классических работ, посвящённых биографиям тех, кто принадлежал к элитам после 1945 г., так и «личной денацификации» на основе «историй жизни». При этом в исследовании «истории жизни» автор использовал не только биографический метод, а через устную историю постарался выявить у респондента формирование жизненной позиции, восприятия, воззрений, опыт, то есть личное осмысление пережитого, воздействие воспоминаний на современные представления о развитии элементов консенсуса и несогласия в обществе.

Потом опрашивал оппозиционеров в ГДР, узнавал, как они реагировали на объединение Германии. При этом, он использовал и традиционные источники. Но по многим темам, как он считает их просто нет, да и большинство архивных документов отражают точку зрения господствующих слоев или преступников. «Я бы не хотел писать историю, где действуют только партии, политики, администрации, военные ведомства и государственные экономики», отмечает А. фон Плато. [38]

4. Выводы:

Опыт научной школы устной истории в Германии свидетельствует, о большом значении изучения воспоминаний. Их убедительность (при грамотном методологическом подходе) побуждает историка выйти за рамки отдельных документов и попытаться интерпретировать коллективный опыт и его значение для изменения в коллективном сознании.

По мнению многих историков и критиков «истории снизу», устная история внесла новые импульсы в немецкую историческую науку, заставила обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется во всех областях исторических исследований.

При этом, для немецкой устной истории характерно не столько сбор и публикация устных источников, а именно интерпретация устных свидетельств, а не их механическое собрание.

По мнению немецких историков, устная история не обслуживает народ или какие-то отдельные социальные группы, а исследует то, что с ними произошло, обращаясь при этом не к одному большому связному нарративу, а к разрозненным воспоминаниям и впечатлениям, к тем причинно-следственным связям, которые возникают в головах у исторических свидетелей. Но помимо этих так называемых малых нарративов, важную роль для изучения механизмов памяти могут играть вещи, на первый взгляд, незначительные: память на запах, например, или память тела, когда рабочий 20 лет спустя может во время интервью в точности воспроизвести все движения, которые он делал, работая на своём станке.

Иктибослар/ Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 28 декабря 2018 года.-Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2019. С.36
2. См.: Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “ O'zbekiston” нашриёти, 2021. С.238-239
3. Ясперс К. - Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С.119

4. Подробнее см.: Щеглова Т.К. Устная история: учеб. пособие. Барнаул: АлтГПА, 2011. С.36-37
5. См. напр.: Janesick V.J. Oral history for the qualitative researcher: choreographing the history. New York—London, 2010; Доел Р. "Устная история" в историографии современной науки: опыт и проблемы // Вопросы истории естествознания и техники. - 2000. - № 4. - С. 60-88; Пономоренко Д., Франк Райнигер и Барбара Тимм Жизнь с воспоминанием. Немецкие и русские молодые люди интервьюируют оставшихся в живых бывших узников национал-социалистских концентрационных лагерей. Веймарские материалы по политическому и культурному образованию молодежи (серия EJBW, том I). Издательство Glaux: Йена, 2003-Электронный ресурс: <http://www.oralhistory.org/>, <http://www.ohs.org.uk/resources.php>, <http://www.natlib.govt.nz/collections/a-z-of-all-collections/oral-history-centre>, <http://www.h-net.org/~oralhist/projects.html>, <http://francoamericanarchives.org/>
6. Прим. автора: Традиционно немецкие историки серьезно не воспринимали метод устной истории в исторических исследованиях. Однако в новейшей период истории, Германия стала одним из активных участников устно-исторических исследований.
7. Устная история (д. и. н. И. Б. Орлов). Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв.ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014. С.343-344
8. См.: К.М. Мануильская Становление и развитие эмпирических исследований в немецкой социологии// Социологический журнал. 2010. № 1 С.78-91
9. Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. Н. 6. S. 403.
10. Устная история (д. и. н. И. Б. Орлов). //Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: «Учитель», 2014. С.343
11. Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 77
12. Обертрайс Ю. Введение // Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского союза. 1920-1950-е годы). Материалы межд. научн. конф. (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. Харьков, 2004. С. 7-8.
13. см. Fischer-Rosertthal W. Biographische Methoden in der Soziologie //Handbuch Qualitative Sozialforschung / Hrsg. Von U. Flick, E. v.Kardorff, H. Keupp, L. v.Rosenstiel, St. Wolff. München: Psychologie Verlags Union, 1991.S.253-256.
14. См. Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью. // Хрестоматия по устной истории. - СПб., 2003.С. 322-356.
15. См.: Arbeit und Alltag im Revier: Arbeiterbewegung und Arbeiterkultur im westlichen Ruhrgebiet im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Duisburg, 1985.
16. Оболенская С. В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ//ОДИССЕЙ. Человек в истории. Наука, 1990. С.186-187
17. Die Zeit. 1981. 2. Nov
18. Hochlarmarker Lesebiich: Kohle war nicht Alles: 100 Jahre Ruhrgebietsgeschichte. Oberhausen, 1981.
19. «Die Jahre weiß man nicht, wo man sie heute hinsetzen soll». Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960. Bd. 1/Hrsg. von L. Niethammer. Berlin, 1983.; «Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist». Nachkriegs-Erfahrungen im Ruhrgebiet. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960. Bd. 2./Hrsg. von L. Niethammer Berlin, 1983; «Wir kriegen jetzt andere

- Zeiten». Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Landem. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960. Bd. 3./Hrsg. von L. Niethammer, A. von Plato. Berlin, 1985.
20. Устная история (д. и. н. И. Б. Орлов). Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв.ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014. С.344
 21. Ким С.Г. Историческая наука Германии на перекрестках «новой гуманитарности» // Вестник Томского государственного университета № 276 (март 2003). С.9
 22. См.: Тимофеева Т. Повседневная жизнь в Берлине в 1943-1948 гг.: Опыт исследования//Послевоенная история Германии: российско-немецкий опыт и перспективы: Материалы конф. российских и немецких историков (Москва, 28-30 октября 2005 г.): Сборник ст. под ред. Б. Бонвеча и А.Ю. Ватлина. М.:Директ Медиа Паблишинг, 2007. С. 338-339
 23. Kuhn A. Frauen in der deutschen Nachkriegszeit. Dusseldorf, 1984—1986. Bd. 1—2.
 24. Подробнее см.: Кьяри Б. Устные свидетельства второй мировой войны// Социологический журнал. 3-4 (январь 2015), С. 246-257.
 25. Klaus M. Mädchen im Dritten Reich. Der Bund Deutscher Mädels (BDM). Köln, 1983; Klaus M. Mädchen im Dritten Reich. Der Bund Deutscher Müdel. Köln, 1998.
 26. С. В. Оболенская «История повседневности» в современной историографии ФРГ//ОДИССЕЙ. Человек в истории. Наука, 1990. С.190
 27. Микроистория в немецкой и итальянской историографии. Электронный ресурс: http://koi.tspu.ru/koi_books/zaytseva/theme9.htm
 28. Niethammer L. «Wir kriegen jetzt andere Zeiten»: Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Landern / Niethammer L., von Plato A. Berlin; Bonn, 1985. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet; Bd. 3.
 29. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet, 1930–1960. 3 Bd. / Hrsg. Von L. Niethammer, A. von Plato.B.; Bonn, 1983–1985; Niethammer L., Plato, A. von, Wierling, D. Die volkseigene Erfahrung. Eine Archdologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. 30 biographische Ergffnungen. B., 1991.
 30. К.А. Левинсон Такая разная история//Одиссей: человек в истории/Ин-т всеобщ. истории РАН.-М.: Наука, 1989 – 2008: Skript/Oralia: взаимодействие устной и письменной традиций в Средние века и раннее Новое время/ (гл. ред. А.О. Чубарьян). – 2008. С.395-396
 31. См.: Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории. М. «Новое издательство». 2012 г.
 32. См.: Лутц Нитхаммер. Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории. Приближение к переменам. Поиск народного опыта в промышленной провинции в ГДР// Электронный ресурс: <https://military.wikireading.ru/hPG7O9FVca>
 33. Прим. автора: Морис Хальбвакс (11.03.1877-16.03.1945 гг.) французский философ и социолог. Один из основателей теории коллективной памяти. В 1944 г. был обвинен в связях с французским Сопротивлением, арестован, депортирован в Бухенвальд, где и погиб весной 1945 г.
 34. Прим. автора: Пол Томпсон, автор книги: П. Томпсон Голос прошлого. Устная история. М.: «Весь мир». 2003.
 35. Уроки истории XX век// Электронный ресурс: <https://urokiistorii.ru/article/52667>
 36. Немецкий историк рассказал о тайных пружинах объединения Германии. Из лекций А. фон Plato//Электронный ресурс: <https://nashaniva.by/?c=ar&i=168794&lang=ru>

37. См.: Александр фон Плато Биографическое исследование на примере денацификации//Послевоенная история Германии: российско-немецкий опыт и перспективы: Материалы конф. российских и немецких историков (Москва, 28-30 октября 2005 г.): Сборник статей. Под ред. Б. Бонвеча и А.Ю. Ватлина. – М.: ДиректМедиа Паблишинг,2007. С.316- 327
38. Подробно его работы и методология исследований отражены в следующих источниках: Plato, Alexander von: *The End of the Cold War? Bush, Kohl, Gorbachev, and the Reunification of Germany*, New York/Oxford 2015; Together with Karen Brglez: *The Northamericas and German Reunification*, in: *Oral History Forum of Canada, Special Edition 2015.*; Plato, Alexander von, Almut Leh und Christoph Thonfeld (ed.): *Hitler's Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe*, New York / Oxford 2010.; Plato, Alexander v.: *Geschichte und Psychologie – Oral History und Psychoanalyse*, in: *BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History 2/1998 (11.Jg.)*, S. 171-200.; Plato, Alexander v.: *Seven crucial points concerning reunification of Germany*, in: *Words & Silences (Journal of the International Oral History Association)*, Vol. 2, No. 1 (June 2003), S. 25-30.; Plato, Alexander von: *Oral History nach Systembrüchen. Erfahrungen in Deutschland Ost und West. Einige Annäherungen*, in: Julia Obertreis und Anke Stephan (Hg.): *Erinnerungen nach der Wende. Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften. Remembering after the Fall of Communism. Oral History and (post-)socialist Societies*, Essen 2009, S. 63 – 82

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000